

EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA

1. Santandreu R. El arte de no amargarse la vida Barcelona: Editorial Acantilado; 2011.
2. Psicólogo de España, Barcelona. Informe en terapia cognitiva, por impartir cursos y conferencias; 2000. Master en Terapia Conductual [Internet].
3. En: García J, editor. La psicología positiva aplicada; p. 115-121

Sentido en que la realidad afecta nuestro bienestar emocional

Mediante este prestigioso libro se da a descubrir de la tendencia emocional o psicológica demostrando que no hay cosa o circunstancia para tener una vida plena de felicidad dando a tener un punto de vista psicológica y filosófica; teniendo en cuenta que existen personas con distintos criterios o viéndolo como crítica si se lo habla con grupo de personas. Esto nos hace notar como se juzga o nos juzgamos por cosas sencillas en donde se debería comenzar a tener más valor en nosotros mismos. Sin embargo, hasta cierto punto leyendo este libro se denota como las personas van teniendo un cambio de su pesar.

Lo más rimbombante es cuando se lee las principales creencias irracionales, haciendo que sea lo más real, si es que se lo puede decir porque aunque no se haga o no lo hagan las demás personas del todo es por lo que más nos hace voltear a ver hacia atrás y autodestrozarnos. Una de las cosas que resalta es que dice así:

" Si conseguimos mirar el mundo a través de unos ojos que no se quejan, que valoran lo que poseen por encima de lo que no poseen, empezaremos a sentir consonancia"

Aquí siendo partícipe desde este auténtico libro es que la clave para una vida plena y feliz, y menos amargada reside por cambiar nuestra forma de ver o pensar las cosas.

Esto argumenta que varias de nuestras emociones negativas provienen de interpretaciones irracionales de los eventos cotidianos del día a día y que al desafiar estos pensamientos con técnicas de terapia cognitiva, se puede tener la probabilidad de llegar a mejorar significativamente nuestro bienestar emocional. Y no decirnos:

- "¡Ese amor por la preocupación es absurdo y nocivo! Hay que ocuparse y no preocuparse." pág. 6

Las implicaciones del libro sugieren que, con práctica y compromiso, cualquier persona puede aprender a minimizar el impacto de las adversidades y a valorar más los aspectos positivos de la vida. Santandreu enfatiza la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad, proponiendo que estas habilidades pueden ser desarrolladas para esquivar mejor los desafíos. Por ejemplo:

- "Detectar todos los días qué creencias irracionales hemos sostenido a lo largo de la jornada. Se trata de ideas que me han producido malestar emocional."

El libro denota una visión esperanzadora sobre la capacidad humana para el cambio y la mejora personal.

Viendo a fondo este libro se da cuenta de que no es un libro con personajes ficticios, sino un libro de autoayuda que da ejemplos de personas reales y casos prácticos para ilustrar sus puntos. Rafael Santandreu se expresa por sus pacientes y figuras públicas para demostrar cómo los principios de la terapia cognitiva se adaptan en situaciones de la vida real. Por ejemplo, puede mencionar a un paciente que superó la ansiedad social mediante

técnicas específicas, o referirse a personajes históricos que ejemplifican la resiliencia y el pensamiento positivo. Estas historias sirven para inspirar y mostrar cómo los conceptos del libro se traducen en cambios reales en las personas.

Estos personajes son esenciales para el libro porque proporcionan evidencia anecdótica de la efectividad de los métodos propuestos por Santandreu y hacen que el contenido sea más atractivo y conveniente para nosotros los lectores.

Un ejemplo de hoy en día es el siguiente que escribiré, pero hoy una pregunta entre medio aquí y es: "¿Que prefieres?, ¿Tener razón o curarte?" y es que las personas se detienen a pensar. El primer semi-ejemplo que es muy cierto son las corridas de los toros, que si alguien de acuerdo con eso no te diría tanta queja, mientras que otra persona oponente a eso construye una muralla mental y mientras explican el por qué hacen esa actividad otros piensan los contraargumentos. Ya que no estamos abiertos a comprender y mucho menos a cambiar de opinión.

Ahí es cuando se dice "Todo el mundo tiene la libertad de escoger lo que quiere pensar y cómo desea conducir su vida.". El ejemplo claro de hoy en la actualidad es que contaba Santandreu escribió de un paciente que iba con su esposa y tenían un mal pensamiento acerca de la homosexualidad por su hija, no les daba ni un poquito el cambio de pensar hasta que se le realizó una pregunta "¿Prefieres tener razón o superar este tema?". Y ahí es donde este señor se puso en los zapatos de su hija y que incluso fue participé en una campaña acerca de los derechos de la sexualidad.

Quizás a nosotros como lectores nos parecerá evidente que a esa persona le convenía cambiar su forma de pensar, pero nunca lo es tanto cuando se trata de nuestras propias neuronas.

Siendo epilogo, en mi persona y parecer este libro causa un gran sentimiento en donde uno se llega a identificar con algunos temas o pacientes que tuvo Santandreu. Puedo llegar a validar mis incorrectas sensaciones de sentimientos a tantas cosas que simplemente suelen ser absurdas o incluso cuando no lo son, ya que a ciertos tipos de sentimientos no se les puede decir que son absurdos o tontos porque somos seres humanos y nuestra forma de completarnos es mediante las emociones. Ciertamente recomendaría este libro a personas que tal vez note que sean identificadas con ciertos problemas o causas que dañen su mentalidad más de lo que podría estar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- <https://libroresumen.wordpress.com/2015/08/12/resumen-el-arte-de-no-amargarse-la-vida-rafael-santandreu>
- <https://biblioguias.uam.es/citar/plagio>
- Santandreu R. El resumen El arte de no amargarse la vida. P 8-9.
- Santandreu R. El arte de no amargarse la vida [Internet]. Academia.edu; 2015 [citado el 16 junio 2024]. Disponible en: [URL de Academia.edu].